

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe’l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQBOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Nasimova Dilbar

O'qituvchi

Samarqand davlat chet tillar instituti

O'zbekiston, Samarqand

dilbarbeki7@gmail.com

FRANSUZ TILINING MONOSILLABIK FRAZEOLGIK BIRLIKLARI SEMANTIKASIGA DOIR

ANNOTASIYA

Mazkur maqolada frazeologik birliklarning varianlilik xususiyatlari tahlil qilingan. Xususan, frazeologik iboralarning variantlikka munosabatini ifodalayotgan ma'nolarining so'zlari va frazeologik birliklar komponentlarining turli variantlarda berilishi hamda emosiyani tasvirlovchi verbal monosillabik frazeologik iboralar ko'rib chiqilgan. Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida ularning komponentlari aniqlangan va aniq misollar asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: *frazeologiya, monosillabik frazeologik birliklar, frazeologik variantlar, komponentlar, assosiasiyalar, verbal monosillabik birliklar, emosiyalar.*

Nasimova Dilbar

Teacher

Samarkand State Institute of Foreign Languages

Uzbekistan, Samarqand

dilbarbeki7@gmail.com

ON THE SEMANTICS OF MONOSYLLABIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE FRENCH LANGUAGE

ABSTRACT

This article analyzes the characteristics of the variability of phraseological units. In particular, words of meanings of phraseological units expressing their

attitude to variability and verbal monosyllabic phraseological units describing emotion were considered. Based on the results of the research, their components were identified and studied using specific examples.

Keywords: *phraseology, monosyllabic phraseological units, phraseological variants, components, associations, monosyllabic verbal units, emotions.*

Насимова Дилбар

Преподаватель

Самаркандского государственного

института иностранных языков

Узбекистан, Самарканд

dilbarbeki7@gmail.com

О СЕМАНТИКЕ ОДНОСЛОЖНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются характеристики вариативности фразеологизмов. В частности, рассматривались слова значения фразеологизмов, выражающие их отношение к варианту и представление компонентов фразеологизмов в разных вариантах, а также словесные односложные фразеологизмы, описывающие эмоцию. По результатам проведенных исследований были выявлены их компоненты и изучены на конкретных примерах.

Ключевые слова: *фразеология, односложные фразеологизмы, фразеологические варианты, компоненты, ассоциации, глагольные односложные единицы, эмоции.*

Jamiyatda insoniyat tabiatni, kishilarni atrof muhitda sodir bo'layotgan voqea hodisalarni kuzatishi va ularga o'z munosabatini bildirishi davomida kishilar nutqida paydo bo'ladigan so'z birikmalari turli ma'noli so'zlar bilan ifodalanadi. O'z navbatida ularda ishtirok etuvchi frazeologik birliklar diqqat e'tiborimizda bo'ladi.

Frazeologik birliklar tilda muhim o'ringa egadir. Undagi frazeologik birliklarning paydo bo'lishidan tortib hozirgi kunimizdagi bo'lgan davrda ushbu birliklarning rivojlanishi, o'zgarishi va ular ustida olib borilgan mashhur tilshunoslarning ilmiy izlanishlarini kuzatish yangiliklardan xabardor bo'lish bizning bilimimizni kengaytirishga, frazeologiya sohasi haqida batafsilroq fikr yuritishga undaydi, desak mubolog'a bo'lmaydi. Chunki bu sohaning keng qamrovda, ya'ni frazeologik turg'un birliklar, maqol va matallar naql, latifalardan iboratligi yosh izlanuvchilarning o'rganish ob'ektiga aylanmoqda.

Tilning lug'aviy tarkibi doimo o'zgarishlarga boy bo'ladi. Yangi so'z yoki ma'noning paydo bo'lishi ijtimoiy muhit talabiga xos hisoblanadi. Frazeologik birliklar xalqning hayotiy muammolari, mehnat – mashaqatlari, rohat – farog'ati, rasm-rusumlari bilan ifodalanadi. Frazeologik birliklarning tarkibi to'g'risida rus tilshunos olimi A.I.Efimovning so'zlariga ko'ra *"frazeologiya tarkibini nafaqat idiomalar balki matallar, maqollar, aforizmlar, she'riyatdagi satrlar, texnik sohalarga oid iboralar ham tashkil qiladi"* [2,B.260].

Frazeologik birliklarning ma'nolari va yaratilishi juda qadimiy tarixga egadir. Bu ko'hna xalq ijodini qachon, qanday va kim tomonidan yaratilganini aniq aytish qiyin. Faqat shuni aytish mumkinki, bu sodda va murakkab, turg'un va barqaror iboralarni, ixcham, lo'nda va chuqur mazmunli birliklarning yaratilishida oddiy ijodkor, fozilu - fuzolalarning hissalarida juda katta bo'lgan.

Frazeologik birlik atamasiga mos *"locution phraséologique"* va *"unité phraséologique"* atamalarini mashhur Shvesariyalik olim Charl Balli kiritgani hammaga ma'lum. Hozirgi kunga kelib, Sh.Balli ko'targan asosiy frazeologik muammolar o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Frazeologik birliklar fransuz va o'zbek tillarida etarlicha chuqur o'rganilgan soha, deb aytolmaymiz. Mazkur birliklarning o'rganilish darajasi to'g'risida tilshunos A.E.Mamatov o'z izlanishlarida ko'plab frazeologiya sohasida qilingan tatqiqotlarda asosiy e'tibor ularning leksik – semantik va grammatik xususiyatlariga qaratilgan bo'lib, frazeologiyaning semantik va stilistik xususiyatlarini o'rganish zaruriyatlari paydo bo'ladi degan fikrni bildiradi [3, B.135].

Tilda grammatik birliklarni tushunish uchun tilning tizimli tabiati, grammatik shakli muhim ahamiyat kasb etadi. So'zlar kabi frazeologik iboralar ham variantlarga ega bo'ladi. Bir birlik chegarasidagi variantlar aynan o'xshash bo'la olmaydi.Ular o'rtasida ba'zi ma'noviy va ishlatilishiga ko'ra turlicha belgilar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham frazeologik variantlar va frazeologik sinonimlar o'rtasidagi farqni aniqlash muhimdir. Leksik – grammatik tarkibi jihatdan farqlanuvchi biroq yagona obrazli strukturaga ega frazeologizmlar variantlar sanaladi. Turli xil obrazli strukturaga ega bo'lgan ammo umumiy ma'noni ifoda etuvchi frazeologizmlar sinonimlar deyiladi.

Frazeologik birlik variantlilikining muhim xususiyatlaridan biri:

- ✓ *Semantik o'xshashlik (predmet bilan uning tushunchasi o'rtasida bir xillik)*
- ✓ *Sintaktik va ekspressiv – stilistik vazifalarning bir xilligi*
- ✓ *Obrazning umumiyliigi*

Frazeologik birliklarning variantlikka munosabati ifodalanayotgan ma'nolarining aynan bir xilligiga, strukturasi bir turligiga va muhimi assosiasiyalarning yagonaligiga tayanadi. Assosiasiyaning yagonaligiga frazeologik birliklarning obrazli variantligi asosida namoyon bo'ladi. Bu holat frazeologik birliklarning chegarasini variantlilik komponentini sifat va miqdor jihatdan aniq qat'iy belgilab beradi.

Komponentlarda variantlilikning ifodalanishi:

➤ Frazeologik birliklar komponentlarining turli variantlarda berilishi oʻzida til sinonimlarini namoyon etadi. Masalan, monosillabik frazeologik birliklardan *prendre la tête à qn. – prendre l'esprit à qn. (bezovta qilmoq, chalgʻitmoq)*.

➤ Bir xillik assosiasiyaning shakllanishi bir leksik – semantik guruhga mansub komponentdan tashkil topgan oʻzgaruvchan birikma asosida boʻlishi mumkin: *ne pas être à la noce (familier) – ne pas aller à la noce (doʻstona munosabatdan mahrum boʻlish)*.

➤ Maʼnosi bir-biridan uzoq soʻz komponentlar kiradi. Masalan, *faire la fine bouche - prendre la fine bouche (nozik didga ega boʻlish)*.

Komponentlarning variantlanishi ularning doimiy frazeologik tavsifini bera olmaydi. Frazeologizm toʻliq maʼnosining komponentlar leksik maʼnosi bilan mantiqiy aloqasi asosan frazeologik obrazlikka tayanadi. Bu obrazlilik shunday koʻrgazmali tassavurki, uning fonida toʻliq frazeologik maʼnoni umumlashgan koʻchma maʼno sifatida idrok etamiz. Bundan tashqari, bir frazeologik birlikning komponenti boshqa bir birlikning variantlari bilan almashish holatlari ham mavjud. Masalan:

Fransuzcha MFB	Frazeologik birliklar	Oʻzbekcha talqini
<i>Être sur la paille</i>	<i>Être dans le besoin</i>	<i>Moliyaviy qiyinchilikda boʻlmoq</i>
<i>Être sans le sou</i>	<i>Être en difficulté financière</i>	<i>Pulsiz boʻlmoq</i>
	<i>Être sans argent</i>	
	<i>Être fauché</i>	
<i>Être à sec</i>	<i>Être à court d'argent</i>	<i>Bir chaqasiz qolmoq</i>
	<i>Être à zero</i>	
<i>Être frais</i>	<i>Être en forme</i>	<i>Oʻzini yaxshi his qilmoq</i>
	<i>Être repose</i>	
<i>Être dans le coup</i>	<i>Être au courant</i>	<i>Xabardor boʻlmoq</i>
	<i>Être dans le vent</i>	

Keltirilgan bu misollardan shuni anglash mumkinki, *être feʼli* birikmalarda oʻzgarimas barqaror soʻz komponentidir.

Oʻzgartirilgan soʻz komponentlarining koʻpchilik qismi aynan verbal frazeologik birliklar, kommunikativ boʻlmagan frazeologik birliklarning sinfi sanaladi. Substantiv komponentlarning salmoqli variantlilik tilning leksik sistemasida otlarning tutgan oʻrni bilan aniqlanadi. Biroq sifat va ravishlar ot va feʼlning aniqlovchisi boʻlib kelar ekan, tabiiyki, ular tor doirada qoʻllaniladi hamda oʻzgaruvchanligini koʻrsatadi.

Izlanishlar natijasidan maʼlumki, monosillabik frazeologik birliklar orasida eng koʻp uchraydigani bu - verbal frazeologik birliklardir. Olim Nazaryan A.G. taʼkidlaganidek, har ikki frazeologizmlarning orasida aynan verbal frazeologizmlar mavjud. Albatta, bunday jarayon fransuz tilida feʼlning naqadar tutgan oʻrni juda yuqori ekanligidan dalolat beradi [1,B.99]. Verbal

monosillabik frazeologik birliklarning ko'lamini kengligiga guvoh bo'ldik. Bunday birliklar o'zining grammatik struktur ko'rinishi bilan boshqa morfologik frazeologik birliklardan farqlanadi. Masalan, *être fe'* lidan farqli o'laroq boshqa fe'llar grammatik funksiyali tayanch komponentni o'zgartira oladi. Bunday birliklarning grammatik tabiati fe'ning bog'lanish parametrlari bilan belgilanadi [8,B.472]. Bunday fellarga *accepter-prendre, être – rester, se trouver* kabilar kiradi. Masalan, *être(rester) le bec dans l'eau (behudaga kutmoq)*. Bunday o'zgartirilgan komponentlar ko'proq ot – kesimli va aniqlovchili komponentlar uchun ko'proq xarakterlidir.

Fransuz tili nutq jarayonida fe'li monosillabik birliklarning tarkibiy ichki sistemasi *faire, battre, être, mettre, perdre, prendre, rendre, rire va tendre* kabi fe'llar yordamida yasaladi. Aytish joizki, ular frazeologik birliklarning ajralmas bo'lagidir.

Fe'li monosillabik birliklarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri - konversiyaga uchramasligidadir. Bu o'rinda ot, sifat va ravish komponentli monosillabik frazeologizmlar bir leksik – grammatik turkumdan boshqasiga o'tishi mumkin. Biroq fe'lli frazeologik birliklar bundan mustasno, ya'ni ular boshqa so'z turkumlar ishtirokida yasalmaydi va o'zlari ham boshqa turkumdagi frazeologik birliklarning yasalishi uchun asosiy komponent vazifasida kela olmaydi. Zero, verbal monosillabik birliklar orasida fe'ldan yasalgan otli frazeologik birliklarni uchratish mumkin. Bunday holatlar *mettre va prendre* fe'llarida kuzatildi, ammo verbal monosillabik birliklar orasida faqat *mettre fe'li* birliklarni ko'rish mumkin. Masalan, *mettre en oeuvre – mise en oeuvre*;

Tadqiqotimiz davomida tahlilga tortilgan fe'lli monosillabik frazeologik birliklar tahlil qilindi. Tahlil qilish davomida *battre* leksemasiga tegishli lug'aviy izoh, uning semantik ma'nosi negizida salbiy harakatlar (*birovni urish, g'azablantirmoq, jarohat etkazmoq*) tushunchasi aks etgan. Masalan, *battre comme plâtre (zarb bilan urmoq), battre en brèche (hujum qilmoq), battre froid (sovuq munosabatda bo'lmoq), battre de l'aile (qiyin vaziyatga tushmoq)*. Bundan ko'rishimiz mumkinki, *battre* so'zining lug'aviy ma'no ottenkasi uning iboralar mazmuni tarkibidagi ma'no ottenkasi bilan mos tushgan.

Ma'lumki, insonlar ruhiy holatini ifodalashda asosan, verbal frazeologik birliklar dominantlik qiladi va ularning tarkibiy qismi yuqorida sanab o'tilgan fe'llar bilan hosil bo'ladi [4,B.61].

Yuqorida misol keltirilgan va tahlil davomida etakchi bo'lgan *être* fe'li yordamida tuzilgan iboralar semantikasi va ularning emosional holatlarini ifodalanishini ko'rish mumkin.

Fe'ning mantiqiy tavsifiga harakat, holat va jarayonni ifodalanishi verbal frazeologik birliklarning emosional holat tasvirini markaziy unsuri bo'lishiga guvoh bo'lamiz. Darhaqiqat, akademik Vasilev L.M. fe'lni semantik jihatdan tasniflashga emosional holat jarayonidagi tushunchalarini ifodalovchi frazeologik birliklar guruhiga ajratishi bejis emas [5,B.187].

Tahlil davomida salbiy emosiyanı tasvirlovchi verbal monosillabik frazeologik iboralar orasida asosan, g'amginlik, qo'rquv, g'azab emosional holatlar ko'proq uchradi. Xususan, quyidagi iboralar shular jumlasidandir:

- **G'amginlik:** *être à la côte* (pulsiz qolmoq),
 - *être à la peine* (qiyinchiliklarni boshidan kechirish),
 - *être à sec* (pulsiz qolmoq),
 - *être dans le bain* (qiyin vaziyatda bo'lmoq),
 - *être dans le rouge* (qarzdor bo'lmoq),
 - *être dans les choux* (muvaffaqiyasizlikka uchramoq);
 - *être sur le grill* (noqulay vaziyatda bo'lmoq);
- **Qo'rquv:** *être mort de peur* (dahshatga tushmoq);
- **G'azab:** *être hors de soi* (g'azablanmoq),
 - *être vert de rage* (g'azabdan ko'karmoq),
 - *être soupe au lait* (tez jahli chiqmoq);
- **Faire fe'li orqali :**
 - **G'amginlik:** *faire un four* (muvaffaqiyasizlikka uchramoq),
 - *faire long feu* (maqsadga erishmaslik),
 - *faire grise mine* (muammolarga duch kelmoq),
 - *faire chou blanc* (muvaffaqiyatsizlikka uchramoq),
 - *faire des vagues* (tashvishlanmoq).
- **G'azab:** *faire une scène* (g'azablanmoq);

Xullas, olamning rang – barangligi va unda kechayotgan voqea hodisalarning turli – tuman bo'lgani, til egasining dunyoqarashini, firklashini va olam manzarasini aks ettiradigan milliy, o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydigan omildir. Aytish joizki, fransuz frazeologiyasida monosillabik frazeologik birliklar milliy-madaniy xususiyatlarni ifodalovchi til birliklaridan biri sanaladi.

Olib borilgan tatqiqotimiz davomida frazeologik birliklarning tasvirini ifodalashda shaxs faktorining tildagi ahamiyati beqiyosdir. Ya'ni frazeologik birliklardagi o'xshatish ob'ekti somatizmlar orqali ham ifodalandi. Ular asosan tashqi organik tana a'zolaridan iborat quyidagi bir bo'g'inli somatizm frazeologik birliklarni o'z ichiga oladi.

➤ **Être fe'li orqali:**

Être sur le dos de (nazorat qilmoq),
 être sur les dents (asabi taranglashmoq);

➤ **Faire fe'li orqali:**

Faire des gorges chaudes (masxara qilmoq),
 faire la tête (yomon kayfiyatda bo'lmoq),
 faire le dos rond (tanqidlarga munosabat bildirmaslik),
 faire ses dents (yangi ish boshlash),
 faire une drôle de tête (g'azab, ajablanishni ifodalovchi yuz).

➤ **Mettre fe'li orqali:**

mettre la main à la pâte (yordam ko'rsatmoq),

mettre la main sur (topmoq),
mettre le doigt sur la plaie(tanqidiy yondashmoq),
mettre l'eau à la bouche (so'lagi oqmoq,och qolmoq),
mettre les pouces(mag'lubiyatni tan olmoq, taslim bo'lmoq),
mettre sa main au feu (fikrni har tomonlama qo'llab quvvatlash),
mettre sur le dos de (ayblamoq);

➤ **Prendre fe'li orqali:**

Prendre la main dans le sac (jinoyat ustida tutmoq),
prendre la tête(asabiylashmoq),
prendre ses jambes à son cou (qochmoq);

➤ **Rire fe'lli orqali:**

Rire au nez de (birovning ustidan kulmoq);

Tahlil natijalariga ko'ra organik tana a'zolaridan dominant bo'lgan *la tête* (*bosh*) salbiy ma'no anglatuvchi ya'ni *g'azab, jahl* kabilarda namoyon bo'ldi.

Darhaqiqat, verbal monosillabik frazeologik birliklarning ko'lami kengligiga guvoh bo'ldik. Bunday birliklar o'zining grammatik struktur ko'rinishi bilan boshqa morfologik frazeologik birliklardan farqlanadi. Rus olimi Vinogradov V.V.ning ta'kidlashicha, *frazeologik hodisalarning farqli jihati komponentlarining o'ziga xosligidadir* [6,B.10]. Fransuz tilida verbal frazeologik birliklarning struktur ko'rinishi Nazaryan A.G. tomonidan quyidagicha qayd etilgan [1,B.107]:

- ✓ *Bir asosli frazeologik birliklar*
- ✓ *Asosiy komponentga tobe bo'lgan frazeologik birliklar*
- ✓ *Qisman predikativli frazeologik birliklar*

Tahlil qilish natijasida monosillabik frazeologik birliklar bir asosli frazeologik birliklar tarkibidagi fe'l - bog'lovchi fe'l vazifasini bajaruvchi frazeologik birliklar sifatida yaqqol ko'zga tashlandi. Masalan:

Frazeologik birliklar:

O'zbekcha talqini:

Être fe'li yordamida

Être sous la coup de qn.

Être le bras droit de qn.

Être frais

Être assis entre deux chaises

Être dans de beaux draps

Être rouge comme un coq

Être dans le coup

Être de bon poil

Être dans les vapes

Faire fe'li yordamida

Faire son deuil de qch

Faire qch la mort dans l'âme

Faire la fine bouche

Biron kishining ta'siri ostida bo'lmoq

Biron kishining o'n qo'li bo'lmoq

Yaxshi his qilmoq

Ikki o't orasida qolmoq

Qiyinchilikda bo'lmoq

qizarmoq

Xabardor bo'lmoq

Yaxshi kayfiyatda bo'lmoq

Chorasiz vaziyatda bo'lmoq

Biron narsadan qayg'urmoq

Biror narsani xoxlamasdan qilmoq

Talabchan bo'lmoq

<i>Faire faux bond à qn</i>	<i>Muvaffaqiyatsizlikka uchramoq</i>
<i>Faire la grosse voix</i>	<i>Tanbeh bermoq</i>
<i>Faire la queue à qn</i>	<i>Yuz burmoq</i>
<i>Faire le singe</i>	<i>Ahmoq qilmoq</i>
<i>Faire les gros yeux à qn</i>	<i>Xaqorat qilmoq</i>
<i>Faire le point.....</i>	<i>Xulosa qilmoq</i>
Mettre fe'li yordamida	
<i>Mettre à jour</i>	<i>yangilamoq</i>
<i>Mettre le feu aux poudres</i>	<i>Vahima qo'zg'atmoq, mojaroni avj oldirmoq</i>
<i>Mettre la main à la pâte</i>	<i>Ishga qo'l urmoq</i>
<i>Mettre son grain au sol</i>	<i>O'z fikrini qo'shmoq, aralashmoq</i>
<i>Mettre en boîte</i>	<i>Masxara qilmoq</i>
<i>Mettre qch sur le dos de qn</i>	<i>Aybni boshqaga to'nkamoq</i>
<i>Mettre qch au clou</i>	<i>Garovga qo'ymoq</i>
<i>Mettre à feu et à sang</i>	<i>Tinchlikni buzmoq</i>
<i>Mettre les bouts</i>	<i>Yuz o'girmoq, qochib ketmoq</i>
Prendre fe'li yordamida	
<i>Prendre sur soi</i>	<i>O'z zimmasiga olmoq</i>
<i>Prendre la tête à qn</i>	<i>Kimnidir bezovta qilmoq, boshini qotirmoq</i>
<i>Prendre le chou</i>	<i>Asabiga tegmoq</i>
<i>Prendre le train en marche</i>	<i>Jarayonga keyinroq qo'shilmoq</i>
<i>Prendre en main qch</i>	<i>Nazorat qilmoq</i>
<i>Prendre le pli</i>	<i>Odatlanib qolmoq</i>

Keltirilgan bu misollar orqali shunga guvoh bo'ldikki, monosillabik frazeologik iboralarning ko'lami keng va turli tumandir. Frazeologik birliklarning semantik va struktur belgilarini tahlil qilmasdan o'rganish qiyin masala. Bunga ko'ra, shu narsani ta'kidlash joizki, so'z va frazeologik birlik munosabatlari haqidagi muammo ularning bir xil sathga yoki tilning har xil sathiga tegishlidir. Ushbu holat tilshunoslikda turlicha ifodalangan. Biroq, leksik birlik va frazeologik birlik o'rtasida o'xshash umumiy xususiyatlarning mavjudligini hamma e'tirof eta oladi.

Shunday qilib, fransuz tili uchun frazeologik birlik komponentlarining variantlilik xususiyatlari ularning semantik, sintaktik bir xilligida namoyon bo'ladi, desak mubolog'a bo'lmaydi.

Иқтибослар/Сноски/Reference

1. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка: Учебник /2- е изд. переруб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. – 99 с. (Nazaryan A. G. Frazeologiya sovremennogo frantsuzskogo yazika: Uchebnik /2 - e izd. – М.: Vissh. Shk., 1987. – 99 s.)
2. Ефимов А.И. Стилистика русского языка. -М.: Просвещение, 1969. – 260 с. (Efimov A.I. Stilistika russkogo yazika. -М.: Prosveshenie, 1969. – 260 s.)
3. Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika. Toshkent.: NOSHIR, 2019. – 135 b.
4. Doliyeva L.B. Emotsional aspektda ruhiyatni tasvirlovchi frazeologizmlarning lingvopsixologik tavsifi (fransuz tili materialida): PhD diss. avtoref. –Samarqand, 2024. -61 b.
5. Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. -М.: Высшая школа, 1990. – 187 с. (Vasilev L.M. Sovremennaya lingvisticheskaya semantika. -М.: Visshaya shkola, 1990. – 187 s.)
6. Виноградов В.В. Вопросы языкознания. -М.:Издательство академии наук, 1953. – 10 с. (Vinogradov V.V. Voprosi yazikoznaniya. -М.:Izdatelstvo akademii nauk, 1953. – 10 s.)
7. Nasimova D.B. Fransuz tilida monosillabik frazeologik birliklar tahliliga doir. – Toshkent: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. -2024 yil 4 may. – 472.
8. Ashurov, S., & Suvonova, N. (2023). Humorous phraseologisms-as a tool of funny assessment of real events (in French material). In BIO Web of Conferences (Vol. 65, p. 10024). EDP Sciences.
9. Юсупова М., Сувонова Н.Н. К проблеме содержания термина «сценарий/скрипт» в когнитивной лингвистике. // Научные школы. Молодёжь в науке и культуре XXI века. – 2018. – С. 74-77. (Yusupova M., Suvonova N.N. K probleme soderjaniya termina "stsenariy/skript" v kognitivnoy lingvistike. // Nauchnie shkoli. Molodyoj v nauke i kulture XXI veka. – 2018. – S. 74-77.)
10. Suvonova N.N. Fransuz tili frazeologiyasining semantik-kognitiv va lingvomadaniy tavsifi. Monografiya. – Samarqand: “Samarqand davlat chet tillar instituti” nashriyoti, 2024. – 149 b.